

L'ORDRE DE BENFORD, UN PAS VERS UN ORDRE CACHE DANS LES NOMBRES PREMIERS

René-Louis Clerc (2 mars 2026) (*)

- ABSTRACT -

- BENFORD'S ORDER, A STEP TOWARDS A HIDDEN ORDER FOR PRIMES -

One might intuitively assume that the value of the first significant digit of a number chosen at random from a sequence of numerical data (such as supermarket product prices, river lengths, or distances between galaxies) is evenly distributed between 1 and 9. However, this is a cognitive bias (more precisely, an equiprobability bias) because Newcomb-Benford's law, or the first digit law, or more commonly known as Benford's law, reveals a completely different and largely uneven distribution.

This law describes in particular a strictly decreasing order (the reverse natural order of the digits from 1 to 9) with regard to the probability of occurrence of this first digit; we will call it Benford's order, distinguishing it clearly from the eponymous law.

As early as 1881, American astronomer S. Newcomb ([1]) presented his empirical observations on a list of numbers such as those found on the used pages of a common logarithm table: for the probabilities of occurrence of the first significant digit, he obtained a descending order from 1 to 9; he also gave those of the second digit in descending order from 0 to 9. Confirmed by American engineer F. Benford ([2]) in 1938, the occurrence of the first significant digit in a statistical distribution of numbers approximately follows a logarithmic law and decreases from 1 as the digit increases.

The quantitative aspect of this law ([1], [2], [8], [9]) stipulates that about 30% of numbers begin with a 1, while less than 5% begin with a 9.

Valid for many sequences of numbers (any statistical data, such as stock prices, exchange rates, but also for sequences of factorials or Fibonacci numbers), this phenomenological law also serves as a detector of tax, electoral, or other fraud. However, it does not hold true for sequences of integers or primes.

Since Newcomb and Benford's findings, several authors have considered the problem of the initial digit in the case of primes ([3], [4], [5], [6], [7]), observing that if the probability that a random integer chosen from a list of numerical data has a certain c as its first digit is expressed, in base b , by the logarithmic density $\log_b(1 + 1/c)$, which translates in base 10 by Benford's descending order from 1 to 9, the same is not true for the natural density of primes.

We propose to continue this reflection with the help of systematic numerical experiments for various families of primes, defining them by their initial digit, by the absence of a certain digit, by the mandatory presence of a certain digit, by their second digit, by their third digit, or by their terminal digit.

Our aim will be to determine whether there are families of primes that satisfy Benford's order for a certain characteristic digit of the family, and what order, if any, is satisfied by other families.

If the natural density of primes is not expressed in the logarithmic form of Benford's law, we will see that, as soon as we place ourselves in an interval $I(r) = [2, M = 10^r]$ with r sufficiently large but finite, several subsets of primes satisfy Benford's order (or even the complete Benford's order from 0 to 9) with respect to a certain characteristic digit c , then tend to equiprobability for all values of c as r approaches infinity.

Finally, by ranking the primes according to the m digits ($m > 0$) that begin their decimal expression, i.e., by their initial integer, the results obtained will make it possible to define a hidden order among the primes that generalizes Benford's order.

The numerical results presented were obtained primarily using PARI/GP software, which is particularly well suited to our calculations.

- Mathematics Subject Classification-MSC2020: 11A41, 11N05, 68W30.

- Keywords: prime numbers, distribution of prime numbers, Benford law's, numerical experiments with prime numbers.

- INTRODUCTION -

On pourrait assez intuitivement considérer que la valeur du premier chiffre significatif d'un nombre choisi au hasard dans une suite de données numériques (des prix des produits d'un supermarché, des longueurs de fleuves ou des distances entre galaxies) est équitablement répartie entre 1 et 9. Pourtant, il s'agit d'un biais cognitif (plus exactement d'un biais d'équiprobabilité) car la loi de Newcomb-Benford ou loi du premier chiffre ou le plus souvent loi de Benford, révèle une répartition tout à fait différente et largement inégale.

Cette loi décrit en particulier un ordre strictement décroissant (l'ordre naturel inverse des chiffres de 1 à 9) en ce qui concerne la probabilité d'apparition de ce premier chiffre; nous l'appellerons l'ordre de Benford, en le distinguant bien de la loi éponyme.

L'astronome américain S. Newcomb ([1]) donnait déjà en 1881, ses observations empiriques sur une liste de nombres comme celle issue des pages usagées d'une banale table de logarithmes: pour les probabilités d'apparition du premier chiffre significatif, il obtenait un ordre décroissant de 1 à 9; il donnait aussi celles du second chiffre avec un ordre décroissant de 0 à 9. Confirmée par l'ingénieur américain F. Benford ([2]) en 1938, l'occurrence de l'apparition du premier chiffre significatif dans une distribution statistique de nombres suit approximativement une loi de type logarithmique et diminue à partir de 1 à mesure que le chiffre augmente.

L'aspect quantitatif de cette loi ([1], [2], [8], [9]) stipule qu'environ 30 % des nombres commencent par un 1, tandis que moins de 5 % commencent par un 9.

Valable pour de nombreuses suites de nombres (données statistiques quelconques, comme des cours de bourse, taux de change, mais aussi pour la suite des factorielles ou celle des nombres de Fibonacci), cette loi phénoménologique sert aussi de détecteur de fraudes fiscales, électorales ou autres. En revanche, la suite des entiers ne la vérifie pas, ni celle des nombres premiers.

Depuis ces résultats de Newcomb et Benford, plusieurs auteurs ont considéré le problème du chiffre initial dans le cas des nombres premiers ([3], [4], [5], [6], [7]) en observant que si la probabilité qu'un nombre entier choisi au hasard dans une liste de données numériques ait pour premier chiffre un certain c s'exprime, en base b , par la densité logarithmique $\log_b(1 + 1/c)$, ce qui se traduit en base 10 par l'ordre décroissant de Benford de 1 à 9, il n'en est pas de même pour la densité naturelle des nombres premiers.

Nous nous proposons de poursuivre cette réflexion à l'aide d'expérimentations numériques systématiques, pour diverses familles de nombres premiers, en les définissant par leur chiffre initial, par l'absence d'un certain chiffre, par la présence obligatoire d'un certain chiffre, par leur deuxième chiffre, par leur troisième chiffre, ou par leur chiffre terminal.

Notre propos sera de déterminer s'il existe des familles de premiers vérifiant l'ordre de Benford pour un certain chiffre caractéristique de la famille, et quel ordre est éventuellement suivi par d'autres familles.

Si la densité naturelle des nombres premiers ne s'exprime pas sous la forme logarithmique de la loi de Benford, nous verrons que, dès que l'on se place dans un intervalle $I(r) = [2, M = 10^r]$ avec r suffisamment grand mais fini, plusieurs sous-ensembles de premiers vérifient l'ordre de Benford (voire l'ordre de Benford complet de 0 à 9) par rapport à un certain chiffre caractéristique c puis tendent à l'infini vers l'équiprobabilité pour toute valeur de c .

Enfin en classant les premiers par les m chiffres ($m > 0$) qui débutent leur expression décimale, c'est-à-dire par leur entier initial, les résultats obtenus permettront de définir un ordre caché dans les premiers qui généralise l'ordre de Benford.

Les résultats numériques proposés ont été obtenus essentiellement avec le logiciel PARI/GP, particulièrement adapté à nos calculs.

- 0 - LOI DE BENFORD

La loi de Benford est une loi phénoménologique de probabilité assez contre-intuitive comme le sont quelques autres dans d'autres domaines (+) (Lois de Zipf, Zipf-Mandelbrot, Pareto).

Elle exprime la probabilité pour qu'un réel choisi au hasard dans un ensemble de données statistiques ait un certain premier chiffre significatif non nul.

En suivant la plupart des auteurs ([3], [4], [5], [6], [7]), on dira qu'une série de nombres réels exprimés en base décimale suit la loi de Benford si la probabilité d'apparition du premier chiffre

significatif d est donnée approximativement par (\log étant le logarithme décimal)

(0) $\text{prd}(d) = \log(1+1/d)$, $d \in [1, 9]$,

ce qui donne respectivement,

$\text{prd}(1) = 0,301$,

$\text{prd}(2) = 0,176$,

$\text{prd}(3) = 0,125$,

$\text{prd}(4) = 0,097$,

$\text{prd}(5) = 0,079$,

$\text{prd}(6) = 0,067$,

$\text{prd}(7) = 0,058$,

$\text{prd}(8) = 0,051$,

$\text{prd}(9) = 0,046$.

Ces résultats expriment la loi de Benford (en base 10), qui donne d'une part l'ordre décroissant strict de ces valeurs, que l'on nommera l'ordre de Benford $O_b = (1-2-3-4-5-6-7-8-9)$, que l'on notera encore

(1) $1 \gg 2 \gg 3 \gg \dots \gg 9$,

et d'autre part quantifie les probabilités respectives, avec par exemple plus de 30 % pour un 1 initial et seulement un peu moins de 5 % pour un 9 initial.

On peut facilement vérifier de telles probabilités pour diverses suites d'entiers dans divers contextes, d'une table de logarithmes à des données statistiques variées.

Rappelons que la loi de Benford est valable en toute base sous la forme $\text{prdb}(d) = \log_b(1+1/d)$; par exemple en base 5, le 1 initial a une probabilité de 43 % et le 4 un peu moins de 14 %. Par ailleurs, Theodore P. Hill (Base-invariance implies Benford's law, American Mathematical Society, vol. 123, n°3, p.887-895, 1995) a démontré que cette loi est invariante d'échelle ou encore scalante: elle reste invariante par multiplication des données par toute constante donnée positive (changement d'unités par exemple).

Nous resterons dans ce texte toujours en base décimale, mais on pourrait passer facilement à une base quelconque.

Que dire pour des suites de premiers ?

On sait que les premiers ne vérifient pas la loi de Benford (leur densité naturelle n'est pas $\log(1+1/d)$). Certains auteurs ont cependant montré que les premiers vérifient une forme affaiblie de cette loi, en ce sens que la densité logarithmique relative des premiers est bien en $\log(1+1/d)$ ([6], [7]).

Nous allons d'abord voir que plusieurs ensembles de premiers vérifient l'ordre de Benford, au moins dans un intervalle suffisamment grand mais fini.

- 1 - NOMBRES PREMIERS DEBUTANT PAR UN CERTAIN CHIFFRE NON NUL

Envisageons d'abord les ensembles de premiers débutant par un certain chiffre (nécessairement non nul).

Pour un certain intervalle fini $I(r) = [2, M]$ ($M = 10^r$, $r \geq 1$) on détermine les nombres de premiers $nd(d, M)$ débutant par un certain chiffre D non nul ($d \in [1, 9]$).

(on notera souvent par une majuscule un chiffre générique, par exemple D , en exprimant ses valeurs possibles par la minuscule correspondante, ici $d = 1, 2, \dots, 9$)

Pour $M \leq 10^5$ l'ordre de Benford n'est pas respecté, en particulier pour 10^5 les nombres $nd(d, 10^5)$ sont respectivement

1193 (1); 1129 (2); 1097 (3); 1069 (4); 1055 (5); 1013 (6); 1027 (7); 1003 (8); 1006 (9).

Mais à partir de $M = 10^6$, l'ordre de Benford est toujours vérifié:

9585 (1) > 9142 (2) > 8960 (3) > 8747 (4) > 8615 (5) > 8458 (6) > 8435 (7) > 8326 (8) > 8230 (9);

pour $M = 10^9$,

6.003.530 (1) > 5.837.665 (2) > 5.735.086 (3) > 5.661.135 (4) > 5.602.768 (5) > 5.556.434 (6) >

5.516.130 (7) > 5.481.646 (8) > 5.453.140 (9);

pour $M = 10^{10}$,

53.378.283 (1) > 52.064.915 (2) > 51.247.361 (3) > 50.653.546 (4) > 50.193.913 (5) > 49.815.418 (6) >

49.495.432 (7) > 49.221.187 (8) > 48.982.456 (9);

les probabilités correspondantes donnent respectivement des valeurs assez proches:
0,1173 > 0,1144 > 0,1126 > 0,1113 > 0,1103 > 0,1095 > 0,1087 > 0,1082 > 0,1076,
avec seulement un peu moins de 12 % pour un 1 initial et un peu moins de 11 % pour un 9 initial
(on est bien sûr bien loin des pourcentages de la loi de Benford).

Dans $[2, 10^{11}]$, on obtient

480.532.488 (1) > 469.864.125 (2) > 463.196.868 (3) > 458.352.691 (4) > 454.577.490 (5) > 451.476.802
(6) > 448.855.139 (7) > 446.590.932 (8) > 444.608.278 (9),

et les probabilités se resserent encore:

0.11669 > 0,11410 > 0.11247 > 0.11130 > 0.11038 > 0.10963 > 0.10899 > 0.10844 > 0.10796.

On peut exprimer la propriété suivante.

- PROPRIETE 1 -

Pour tout r fini ≥ 6 , dans $I(r) = [2, M = 10^r]$, les nombres respectifs $nd(d, M)$ de premiers débutant par un certain $d \in [1, 9]$ vérifient l'ordre décroissant strict:

$nd(1, M) > nd(2, M) > nd(3, M) > nd(4, M) > nd(5, M) > nd(6, M) > nd(7, M) > nd(8, M) > nd(9, M)$.

Pour $r = 2, 3, 4, 5$, $nd(1, M)$ est toujours strictement le plus grand sauf pour $r = 2$ ($nd(1, M) = nd(7, M) = 4$).

On peut retenir que, dès que $r \geq 6$, ces premiers suivent l'ordre décroissant strict de Benford $O_b = (1-2-3-4-5-6-7-8-9)$, mais qu'ils ne vérifient pas la loi de Benford.

On peut observer que les probabilités correspondantes évoluent vers l'uniformité pour M croissant, par exemple:

pour $d = 1$, on décroît continuellement de 0,12040 pour $M = 10^7$ à 0,11669 pour $M = 10^{11}$;

pour $d = 5$, on croît continuellement de 0,10977 pour $M = 10^7$ à 0,11038 pour $M = 10^{11}$;

pour $d = 9$, on croît continuellement de 0,10581 pour 10^7 à 0,10796 pour 10^{11} .

Pour M croissant vers l'infini on peut conjecturer que l'on aboutira à l'équiprobabilité.

- CONJECTURE 1

Dans l'ensemble des nombres premiers la probabilité de tirer un premier débutant par un certain chiffre $d \in [1, 9]$, tend à l'infini vers $1/9$ pour tout d :

(2) $\lim_{r \rightarrow \infty} \text{prod}(d) = 1/9$, pour tout $d \in [1, 9]$.

On a ainsi, pour des intervalles finis ($r \geq 6$) l'ordre de Benford O_b et à la limite $r \rightarrow \infty$

l'équiprobabilité pour les premiers débutant par un certain chiffre.

Notons que les entiers débutant par un certain quelconque chiffre d ont cette même probabilité de $1/9$ pour tout d , mais pour tout intervalle, fini ou non: dans $[1, 10^r]$, $r \geq 1$, on a $\text{proba}(d, 10^r) = 1/9$.

- 2 - NOMBRES PREMIERS PRIMAIRES (PR ou ZEROLESS PRIMES) DEBUTANT PAR UN CERTAIN CHIFFRE NON NUL

Pour un intervalle $I(r)$, on détermine les nombres de premiers primaires PR ([12]) ou zeroless primes, $npr(d, M)$ débutant par un certain chiffre d non nul. Par rapport au paragraphe précédent il y a ici une deuxième contrainte sur les premiers considérés: ils ne contiennent jamais de 0.

Pour $M \leq 10^5$ l'ordre de Benford n'est pas respecté, en particulier pour 10^5 les nombres $npr(d, 10^5)$ sont respectivement

884 (1); 824 (2); 817 (3); 806 (4); 780 (5); 752 (6); 761 (7); 743 (8); 755 (9).

Mais à partir de $M = 10^6$, l'ordre de Benford est toujours vérifié:

6380 (1) > 6087 (2) > 5983 (3) > 5818 (4) > 5724 (5) > 5662 (6) > 5627 (7) > 5559 (8) > 5473 (9);

pour $M = 10^9$

2.905.645 (1) > 2.830.925 (2) > 2.779.439 (3) > 2.745.066 (4) > 2.717.167 (5) > 2.693.403 (6) >

2.674.913 (7) > 2.657.401 (8) > 2.645.359 (9);

et pour $M = 10^{10}$

23.259.090 (1) > 22.708.148 (2) > 22.357.674 (3) > 22.104.262 (4) > 21.905.145 (5) > 21.735.735 (6) >

21.602.951 (7) > 21.482.228 (8) > 21.380.982 (9);

les probabilités correspondantes donnent respectivement des valeurs assez proches:

0,1171 > 0,1144 > 0,1126 > 0,1113 > 0,1103 > 0,1095 > 0,1088 > 0,1082 > 0,1077.

- PROPRIETE 2 -

Pour tout r fini ≥ 6 , dans $I(r) = [2, M = 10^r]$, les nombres respectifs $npr(d, M)$ de premiers

primaires PR (ou zeroless primes) débutant par un certain $d \in [1, 9]$ vérifient l'ordre décroissant strict de Benford O_b :

$npr(1, M) > npr(2, M) > npr(3, M) > npr(4, M) > npr(5, M) > npr(6, M) > npr(7, M) > npr(8, M) > npr(9, M)$.

Pour $r = 2, 3, 4, 5$, $npr(1, M)$ est toujours strictement le plus grand sauf pour $r = 2$ ($npr(1, M) = npr(7, M) = 4$).

On peut retenir que, dès que $r \geq 6$, ces premiers primaires suivent l'ordre de Benford $O_b = (1-2-3-4-5-6-7-8-9)$, mais qu'ils ne vérifient pas la loi de Benford.

Pour M croissant on devrait aboutir ici aussi à l'équiprobabilité.

- CONJECTURE 2

Dans l'ensemble des nombres premiers primaires (premiers sans 0 ou zeroless primes) la probabilité de tirer un tel premier débutant par un certain chiffre $d \in [1,9]$, tend à l'infini vers $1/9$.

(3) $\lim_{r \rightarrow \infty} \text{proprd}(d) = 1/9$, pour tout $d \in [1,9]$:

On a ainsi, pour des intervalles finis ($r \geq 6$) l'ordre de Benford O_b et à la limite $r \rightarrow \infty$ l'équiprobabilité pour les premiers primaires débutant par un certain chiffre.

- 3 - NOMBRES PREMIERS SECONDAIRES (PRS) DEBUTANT PAR UN CERTAIN CHIFFRE NON NUL

Pour un intervalle $I(r)$, on détermine les nombres de premiers secondaires PRS ([12]), $nprs(d, M)$ débutant par un certain chiffre d non nul. On rappelle que ces premiers ont toujours au moins un zéro dans leur expression décimale (la deuxième contrainte ici).

Pour $M \leq 10^6$ l'ordre de Benford n'est pas respecté, en particulier pour 10^6 , les nombres $nprs(d, 10^6)$ sont respectivement

3205 (1); 3055 (2); 2977 (3); 2929 (4); 2891 (5); 2796 (6); 2808 (7); 2767 (8); 2757 (9).

Mais à partir de $M = 10^7$, l'ordre de Benford est vérifié:

32174 (1) > 30971 (2) > 30245 (3) > 29735 (4) > 29335 (5) > 28943 (6) > 28816 (7) > 28391 (8) > 28103 (9);

pour $M = 10^9$

3.097.885 (1) > 3.006.740 (2) > 2.955.647 (3) > 2.916.069 (4) > 2.885.601 (5) > 2.863.031 (6) > 2.841.217 (7) > 2.824.245 (8) > 2.807.781 (9);

et pour $M = 10^{10}$

30.119.193 (1) > 29.356.767 (2) > 28.889.687 (3) > 28.549.284 (4) > 28.288.768 (5) > 28.079.683 (6) > 27.892.481 (7) > 27.738.959 (8) > 27.601.474 (9);

les probabilités correspondantes donnent respectivement des valeurs assez proches:

0,1174 > 0,1144 > 0,1126 > 0,1113 > 0,1103 > 0,1095 > 0,1088 > 0,1081 > 0,1076.

- PROPRIETE 3 -

Pour tout r fini ≥ 7 , dans $I(r) = [2, 10^r]$, les nombres respectifs $nprs(d, M)$ de premiers secondaires (PRS) débutant par un certain $d \in [1, 9]$ vérifient l'ordre O_b de Benford:

$nprs(1, M) > nprs(2, M) > nprs(3, M) > nprs(4, M) > nprs(5, M) > nprs(6, M) > nprs(7, M) > nprs(8, M) > nprs(9, M)$.

Pour $r = 3, 4, 5$, $nprs(1, M)$ est toujours le plus grand (il n'existe pas de PRS pour $r < 3$, le plus petit étant 101).

On peut retenir que, dès que $r \geq 7$, ces premiers secondaires suivent l'ordre de Benford $O_b = (1-2-3-4-5-6-7-8-9)$, mais qu'ils ne vérifient pas la loi de Benford.

Pour M croissant on aboutira ici aussi à l'équiprobabilité.

- CONJECTURE 3

Dans l'ensemble des nombres premiers secondaires (premiers avec au moins un zéro) la probabilité de tirer un tel nombre débutant par un certain quelconque chiffre tend à l'infini vers $1/9$.

(4) $\lim_{r \rightarrow \infty} \text{proprsd}(d) = 1/9$, pour tout $d \in [1,9]$.

On a ainsi, pour des intervalles finis ($r \geq 7$) l'ordre de Benford et à la limite $r \rightarrow \infty$ l'équiprobabilité pour les premiers secondaires débutant par un certain chiffre.

Une caractéristique importante d'une famille de premiers semble être le chiffre initial de ces premiers, dont la probabilité d'apparition suit l'ordre de Benford à distance finie, et tend à l'équiprobabilité à l'infini.

- 4 - NOMBRES PREMIERS PRIVÉS D'UN CERTAIN CHIFFRE POSITIF OU NUL

La seule contrainte ici est l'absence d'un certain chiffre s positif ou nul; si ce s est nul, tout chiffre non nul peut être initial, sinon il n'y a plus que 8 choix pour le chiffre initial.

Ajoutons que l'absence d'un certain chiffre n'implique rien quant à la présence ou l'absence d'un autre chiffre, autrement dit les ensembles de tous les premiers privés d'un certain chiffre ne sont pas disjoints (contrairement aux cas précédents d'un chiffre initial).

On rappelle que d'après le théorème de J. Maynard ([10]) ces 10 ensembles sont infinis.

Pour un certain intervalle fini $I(r) = [2, M]$ ($M = 10^r$, $r \geq 1$) on va déterminer les nombres de premiers $ns(s, M)$ respectivement privés de $s \in [0, 9]$.

Le cas $s = 0$ correspond aux premiers primaires ([11], [12]) ou zeroless primes ([OEIS1]): $ns(0, M) = npr(M)$.

Les nombres $ns(s, M)$ définissent la densité naturelle dans $I(r)$ des ensembles de premiers qui s'expriment (en base décimale) sans un certain chiffre s .

A partir de $M = 10^6$, pour M croissant, un ordre très différent de O_b se dégage et persiste.

Par exemple pour $M = 10^{10}$ il vient respectivement pour les $ns(s, 10^{10})$

198.536.215 (0) > 177.273.427 (8) > 176.966.593 (6) > 176.781.643 (5) > 176.544.507 (4) > 175.881.412 (2) > 133.059.504 (9) > 132.852.644 (7) > 132.200.223 (3) > 131.464.721 (1);

Avec

(5) $proba(s, M) = ns(s, M)/nb(M)$

$ns(s, M)$ étant le nombre de premiers privés de s dans $[2, M]$ et $nb(M)$ le nombre total de premiers dans le même intervalle, les probabilités correspondantes donnent respectivement

0.43629 > 0.38956 > 0.38889 > 0.38849 > 0.38796 > 0.38650 > 0.29240 > 0.29195 > 0.29052 > 0.28890.

Pour $M = 10^{11}$ on obtient:

1.616.808.581 (0) > 1.443.074.791 (8) > 1.440.765.209 (6) > 1.439.380.189 (5) > 1.437.663.500 (4) > 1.432.781.905 (2) > 1.082.995.490 (9) > 1.081.509.855 (7) > 1.076.692.515 (3) > 1.071.368.863 (1),

ce qui donne comme probabilités correspondantes:

0,39261 > 0,35042 > 0,34986 > 0,34953 > 0,34911 > 0,34792 > 0,26298 > 0,26262 > 0,26145 > 0,26016.

Ici, les probabilités n'ont aucune tendance à l'uniformité, la plus grande valant toujours environ 50 % de plus que la plus faible de $M = 10^6$ à 10^{11} .

Cet ordre $O_a = (0-8-6-5-4-2-9-7-3-1)$ n'est pas l'ordre de Benford et à la limite $r \rightarrow \infty$, il n'y a, a priori, pas de raison évidente d'obtenir l'équiprobabilité.

Ces divers résultats numériques permettent d'énoncer

- PROPRIÉTÉ 4 -

Pour tout $r \geq 6$, dans $I(r) = [2, M = 10^r]$, les nombres respectifs $ns(s, M)$ de premiers privés d'un certain $s \in [0, 9]$ vérifient l'ordre décroissant strict suivant:

$ns(0, M) > ns(8, M) > ns(6, M) > ns(5, M) > ns(4, M) > ns(2, M) > ns(9, M) > ns(7, M) > ns(3, M) > ns(1, M)$.

Pour tout $r \geq 4$, les PR (ou zeroless primes) sont les plus nombreux et les premiers sans 1 les moins nombreux.

Dès que $r \geq 6$, on a donc l'ordre décroissant strict $O_a = (0-8-6-5-4-2-9-7-3-1)$.

Pourquoi cet ordre ?

Est-il surtout dû au caractère non disjoint des divers ensembles concernés, ou issu de l'ordre O_b ?

Pour les extrêmes 0 et 1, c'est assez normal: en effet, avec les premiers sans 0, tous les chiffres non nuls peuvent être en début, alors qu'avec les premiers sans 1, seul 1 ne peut pas être premier chiffre mais c'est le chiffre initial le plus probable.

Dans cet ordre O_a , 0 mis à part, on peut considérer assez naturellement deux groupes (8-6-5-4-2) et (9-7-3-1), ces derniers chiffres étant en outre les seuls terminaux possibles.

En effet pour $M \geq 10^6$, $ns(0, M)$ est très supérieur aux suivants, les $ns(s, M)$, $s = 8, 6, 5, 4, 2$, qui sont très voisins entre eux et nettement plus grands que les $ns(s, M)$, $s = 9, 7, 3, 1$, eux aussi très voisins entre eux.

Dans O_a pour chacun de ces deux groupes les chiffres apparaissent avec l'ordre inverse de leur probabilité d'être initial (c'est-à-dire de l'ordre de leurs positions dans O_b).

On peut dire que l'ordre O_a , à l'exception du 0, résulte d'une certaine manière de l'ordre de

Benford O_b déterminant la probabilité d'apparition du chiffre initial.

Si l'on note $A = (8-6-5-4-2)$ et $B = (9-7-3-1)$ dans $O_a = (0) \cup A \cup B$, on peut observer que les inverses A^{-1} et B^{-1} respectent l'ordre O_b .

Certes différent de celui de Benford, il y a cependant ici un ordre strict bien précis qui régit les nombres $ns(s, M)$ pour tout $M \geq 10^6$.

- 5 - NOMBRES PREMIERS POSSEDANT TOUJOURS UN CERTAIN CHIFFRE POSITIF OU NUL

La seule contrainte ici est la présence obligatoire d'un certain chiffre t ; notons que si ce t est non nul, il peut être initial, contrairement au cas $t = 0$.

Comme dans le paragraphe précédent, ces ensembles de premiers possédant toujours un certain chiffre ne sont pas disjoints.

Pour un certain intervalle fini $I(r) = [2, M]$ ($M = 10^r$, $r \geq 1$) on détermine les nombres de premiers $nt(t, M)$ possédant toujours respectivement un certain chiffre t parmi ($t = 0, 1, 2, \dots, 9$).

Le cas $t = 0$ correspond aux premiers secondaires ([12]) ou premiers coquins ([OEIS2]): $nt(0, M) = nprs(M)$.

- PROPRIETE 5 -

Pour tout $r \geq 6$, dans $I(r) = [2, M = 10^r]$, les nombres respectifs $nt(t, M)$ des premiers possédant toujours un certain t vérifient l'ordre décroissant strict suivant:

$nt(1, M) > nt(3, M) > nt(7, M) > nt(9, M) > nt(2, M) > nt(4, M) > nt(5, M) > nt(6, M) > nt(8, M) > nt(0, M)$.

Les premiers avec toujours au moins un 1 sont les plus nombreux, les PRS (avec toujours au moins un 0) sont les moins nombreux pour tout $r \geq 4$.

Ici, dès que $r \geq 6$, on a l'ordre décroissant, strictement inverse du précédent O_a , $O_a^{-1} = (1-3-7-9-2-4-5-6-8-0)$.

Ceci résulte du fait trivial que pour tout M , on a la somme constante pour tout $t \geq 0$:

(6) $ns(t, M) + nt(t, M) = nbP(M)$,

$nbP(M)$ étant le nombre total de premiers dans $[2, M]$.

Exemple pour $M = 10^{10}$:

$nbP(M) = 455.052.511$; en particulier pour $t = 0$,

$ns(0, M) = npr(M) = 198.536.215$ et $nt(0, M) = nprs(M) = 256.516.296$,

et pour $t = 1$,

$ns(1, M) = 131.464.721$ et $nt(1, M) = 323.587.790$.

On a ainsi, pour tout $M \geq 10^6$, $nt(0, M)$ correspondant aux PRS et $ns(0, M)$ aux PR (ou zeroless primes):

(7) $nt(1, M) > nt(3, M) > nt(7, M) > nt(9, M) > nt(2, M) > nt(4, M) > nt(5, M) > nt(6, M) > nt(8, M) > nt(0, M) > ns(0, M) > ns(8, M) > ns(6, M) > ns(5, M) > ns(4, M) > ns(2, M) > ns(9, M) > ns(7, M) > ns(3, M) > ns(1, M)$.

On observera que les premiers avec au moins un 1 sont les plus nombreux, ceux privés de 1 étant les moins nombreux.

Comme, dans le paragraphe précédent, les probabilités correspondantes n'ont aucune tendance à l'uniformité.

Cet ordre O_a^{-1} , inverse du précédent, n'est pas l'ordre de Benford et à la limite $r \rightarrow \infty$, il n'y a, a priori, pas de raison évidente d'obtenir l'équiprobabilité.

On observe, très normalement, la différence entre des premiers privés de 0 ou avec toujours un 0 et des premiers privés ou avec toujours un chiffre non nul.

Dans (5), le plus petit écart pour $nt(c, M) - ns(c, M)$ est $nt(0, M) - ns(0, M)$, le plus grand étant $nt(1, M) - ns(1, M)$.

Certes différent de celui de Benford, il y a ici aussi un ordre strict bien précis qui régit les nombres $nt(t, M)$ pour tout $M \geq 10^6$.

- 6 - NOMBRES PREMIERS PRIVES D'UN CERTAIN CHIFFRE S NON NUL ET DEBUTANT PAR UN CERTAIN CHIFFRE NON NUL D (DIFFERENT DE S)

On considère les premiers privés d'un certain chiffre S non nul et on les classe en fonction de leur chiffre initial D non nul (et nécessairement différent de S).

On généralise ainsi le cas du paragraphe 2 qui correspond à $S = 0$.

Pour un certain intervalle fini $I(r) = [2, M]$ ($M = 10^r$, $r \geq 1$) on détermine ici les nombres de premiers nbSD(s,d,M) privés d'un chiffre s et débutant par un chiffre non nul d.

(Dans ce paragraphe et les suivants, on utilisera s (pour sans) pour désigner le chiffre absent, d (pour début) pour le chiffre initial, t pour un chiffre toujours présent, c pour un chiffre en certaine position (2, 3, ...), les majuscules correspondantes étant utilisées quelquefois, plus ou moins abusivement, pour indiquer le chiffre générique correspondant).

- Cas sans 1 ($s = 1$).

Dans $[2, 10^9]$ les nbSD(1,d, 10^9) pour $d = 2$ à 9 vérifient

2.123.199 (2) > 2.085.646 (3) > 2.059.756 (4) > 2.037.482 (5) > 2.022.271 (6) > 2.006.875 (7) > 1.993.494 (8) > 1.984.020 (9).

Ces nbSD(1, d, 10^9) suivent l'ordre de Benford privé du $s = 1$, noté O_b^- (ici 2-3-4-5-6-7-8-9).

Sachant que nbSans(1, 10^9) = 16.312.743, les probabilités correspondantes sont

0,13015 > 0,12785 > 0,12626 > 0,12490 > 0,12396 > 0,12302 > 0,12220 > 0,12162.

Pour M croissant on aboutira ici aussi à l'équiprobabilité avec 1/8 .

On observe donc, pour des intervalles finis ($r \geq 7$) l'ordre de Benford O_b^- et à la limite $r \rightarrow \infty$ l'équiprobabilité pour les premiers privés de 1 et débutant par un certain chiffre.

- Cas sans 2 ($s = 2$).

Dans $[2, 10^9]$ les nbSD(2,d, 10^9) pour $d = 2$ à 9 sont respectivement

2.910.001 (1) > 2.780.467 (3) > 2.747.106 (4) > 2.717.975 (5) > 2.695.597 (6) > 2.676.091 (7) > 2.658.440 (8) > 2.645.646 (9).

Ces nbSD(2, d, 10^9) suivent l'ordre de Benford privé du $s = 2$, noté O_b^- (ici 1-3-4-5-6-7-8-9).

Sachant que nbSans(2, 10^9) = 21.831.323, les probabilités correspondantes sont

0.13329 > 0.12736 > 0.12583 > 0.12450 > 0.12347 > 0.12258 > 0.12177 > 0.12118.

.....

- Cas sans 8 ($s = 8$).

Dans $[2, 10^9]$ les nbSD(8,d, 10^9) pour $d = 2$ à 9 sont respectivement

2.917.376 (1) > 2.833.480 (2) > 2.784.450 (3) > 2.747.161 (4) > 2.721.619 (5) > 2.696.918 (6) > 2.676.821 (7) > 2.645.307 (9).

Ces nbSD(8, d, 10^9) suivent l'ordre de Benford privé du $s = 8$, noté O_b^- (ici 1-2-3-4-5-6-7-9).

Sachant que nbSans(8, 10^9) = 22.023.132, les probabilités correspondantes sont

0.13247 > 0.12866 > 0.12643 > 0.12474 > 0.12358 > 0.12246 > 0.12154 > 0.12011.

- Cas sans 9 ($s = 9$).

Dans $[2, 10^9]$ les nbSD(9,d, 10^9) pour $d = 2$ à 9 sont respectivement

2.189.110 (1) > 2.126.828 (2) > 2.088.535 (3) > 2.061.853 (4) > 2.039.089 (5) > 2.023.263 (6) > 2.007.461 (7) > 1.995.233 (8).

Ces nbSD(9, d, 10^9) suivent l'ordre de Benford privé du $s = 9$, noté O_b^- (ici 1-2-3-4-5-6-7-8).

Sachant que nbSans(9, 10^9) = 16.531.372, les probabilités correspondantes sont

0.13242 > 0.128654 > 0.12633 > 0.12472 > 0.12334 > 0.12239 > 0.12143 > 0.12069.

Pour tout S on observe donc un même ordre de type Benford (sur tous les D différents du S).

- PROPRIETE 6 -

Pour tout $r \geq 7$, dans $I(r) = [2, M = 10^r]$, les nombres respectifs nbSD(s,d,M) des premiers privés d'un chiffre s non nul et débutant par un chiffre d (non nul et différent de s) vérifient un ordre décroissant strict O_b^- sur d pour tout s absent:

de (2-3-4-5-6-7-8-9) pour $s = 1$, à (1-2-3-4-5-6-7-8) pour $s = 9$.

Pour M croissant on devrait aboutir ici aussi à l'équiprobabilité.

- CONJECTURE 4

Dans l'ensemble des nombres premiers privés d'un chiffre s non nul et débutant par un chiffre d (non nul et différent de s), la probabilité de tirer un tel nombre débutant par un certain d tend à l'infini, pour tout d et tout s, vers 1/8.

(8) $\lim_{r \rightarrow \infty} \text{prosd}(d) = 1/8$, pour tout d (non nul et $\neq s$) et tout s.

Observons qu'avec un classement par rapport à S au lieu de D aucun ordre indépendant de D ne se manifeste.

- 7 - NOMBRES PREMIERS POSSEDANT TOUJOURS UN CERTAIN CHIFFRE T ET DEBUTANT PAR UN CERTAIN CHIFFRE D NON NUL

On considère les premiers possédant toujours un certain chiffre T non nul et on les classe en fonction de leur chiffre initial D non nul.

On généralise ainsi le cas du paragraphe 3 qui correspond à $T = 0$.

Pour un certain intervalle fini $I(r) = [2, M]$ ($M = 10^r$, $r \geq 1$) on détermine ici les nombres de premiers $nbTD(t,d,M)$ avec toujours un chiffre t et débutant par un chiffre non nul d.

Pour un T donné les nombres premiers du cas $D = T$ sont toujours plus nombreux que ceux avec les autres D (car début D implique $T = D$) et se réduisent à ceux du paragraphe 1; ils suivent donc l'ordre de Benford.

Dans $[2, 10^9]$, le classement des $nbTD(d,d,10^9)$, $d = 1, 2, \dots, 9$ donne (paragraphe 1)

6.003.530 (1) > 5.837.665 (2) > 5.735.086 (3) > 5.661.135 (4) > 5.602.768 (5) > 5.556.434 (6) > 5.516.130 (7) > 5.481.646 (8) > 5.453.140 (9).

Pour T différent de D les $nbTD(t,d,M)$ se classent avec l'ordre de Benford (à 8 termes seulement) $nbTD(t,1,M) > nbTD(t,2,M) > \dots > nbTD(t,9,M)$.

- Cas toujours un 1 ($t = 1$), classement des $nbTD(1,d,10^9)$, $d = 2, 3, \dots, 9$

3.714.466 (2) > 3.649.440 (3) > 3.601.379 (4) > 3.565.286 (5) > 3.534.163 (6) > 3.509.255 (7) > 3.488.152 (8) > 3.469.120 (9).

Avec $nt(1,10^9) = 34.534.791$ et $nbTD(1,1,10^9) = 6.003.530$, les probabilités des cas $T \neq D$ sont respectivement

0.13019 > 0.12791 > 0.12622 > 0.12496 > 0.12387 > 0.12300 > 0.12226 > 0.12159.

- Cas toujours un 2 ($t = 2$), classement des $nbTD(2,d,10^9)$, $d = 1, 3, \dots, 9$

3.093.529 (1) > 2.954.619 (3) > 2.914.029 (4) > 2.884.793 (5) > 2.860.837 (6) > 2.840.039 (7) > 2.823.206 (8) > 2.807.494 (9).

- Cas toujours un 3 ($t = 3$), classement des $nbTD(3,d,10^9)$, $d = 1, 2, 4, \dots, 9$

3.820.804 (1) > 3.714.172 (2) > 3.601.231 (4) > 3.563.581 (5) > 3.534.593 (6) > 3.507.943 (7) > 3.486.379 (8) > 3.470.210 (9).

- Cas toujours un 4 ($t = 4$), classement des $nbTD(4,d,10^9)$, $d = 1, 2, 3, 5, \dots, 9$

3.090.162 (1) > 3.005.040 (2) > 2.952.008 (3) > 2.883.426 (5) > 2.861.279 (6) > 2.838.985 (7) > 2.822.432 (8) > 2.807.897 (9).

.....

- Cas toujours un 9 ($t = 9$), classement des $nbTD(9,d,10^9)$, $d = 1, 2, 3, \dots, 8$

3.814.420 (1) > 3.710.837 (2) > 3.646.551 (3) > 3.599.282 (4) > 3.563.679 (5) > 3.533.171 (6) > 3.508.669 (7) > 3.486.413 (8).

On a classé par rapport au chiffre initial d en excluant le cas $d = t$ qui est toujours nettement supérieur aux autres d pour un t donné, puisque la contrainte $d = 1$ par exemple assure trivialement $t = 1$.

- PROPRIETE 7 -

Pour tout $r \geq 7$, dans $I(r) = [2, M = 10^r]$, les nombres respectifs $nbTD(t,d,M)$ des premiers possédant toujours au moins un chiffre t et débutant par un chiffre d (non nul et différent de t) vérifient, pour tout tel couple (t,d), l'ordre décroissant strict de Benford O_b^- sur D.

Pour M croissant on devrait aboutir ici aussi à l'équiprobabilité.

- CONJECTURE 5

Dans l'ensemble des nombres premiers possédant toujours au moins un chiffre t et débutant par un chiffre d (non nul et différent de t), la probabilité de tirer un tel nombre débutant par un certain d tend à l'infini, pour tous tels t et d, vers 1/8.

(9) $\lim_{r \rightarrow \infty} \text{protd}(d) = 1/8$, pour tout t et tout d (non nul et $\neq t$).

Rappelons que si l'on veut classer pour tout d (y compris $d = t$) pour un t donné, le nombre $nbTD(d,d,M)$ sera toujours le plus grand devant les nombres des premiers ($d \neq t$) qui suivent l'ordre O_b^- précédent.

On retiendra que le classement des premiers avec le chiffre initial, même avec une autre contrainte (chiffre absent ou toujours présent), donne l'ordre de Benford et il y a équiprobabilité à l'infini. Le classement en référence à un chiffre absent ou toujours présent donne un ordre différent de celui de Benford et il n'y a pas, a priori, équiprobabilité à l'infini; si l'on ajoute une autre contrainte, aucun ordre ne s'établit durablement.

- 8 - NOMBRES PREMIERS AVEC UN CERTAIN DEUXIEME CHIFFRE POSITIF OU NUL

Pour un certain intervalle fini $I(r) = [2, M]$ ($M = 10^r$, $r \geq 1$) on détermine les nombres de premiers $ndeux(c, M)$ possédant un certain deuxième chiffre c ($c \in [0, 9]$).

Pour $M < 10^9$, aucun ordre ne persiste indépendamment de M .

En revanche si l'on classe ces nombres pour $M \geq 10^9$, on obtient toujours l'ordre $O_b^+ = (0-1-2-3-4-5-6-7-8-9)$ que l'on peut nommer l'ordre de Benford complet.

Dans $[2, 10^9]$, les $ndeux(c, M)$ respectifs sont:

5.119.417 (0) > 5.107.833 (1) > 5.101.652 (2) > 5.093.421 (3) > 5.086.797 (4) > 5.080.143 (5) > 5.073.856 (6) > 5.068.021 (7) > 5.061.417 (8) > 5.054.973 (9).

On note que le maximum n'a que 1,2 % de plus que le minimum.

Dans $[2, 10^{10}]$, il vient:

45.770.710 (0) > 45.695.445 (1) > 45.643.455 (2) > 45.575.914 (3) > 45.522.008 (4) > 45.473.106 (5) > 45.418.108 (6) > 45.366.477 (7) > 45.317.101 (8) > 45.270.183 (9).

Ici le maximum n'a que 1,1 % de plus que le minimum.

Les probabilités correspondantes sont respectivement

0.10058 > 0.10041 > 0.10030 > 0.10015 > 0.10003 > 0.09992 > 0.09981 > 0.09969 > 0.09958 > 0.09948.

Pour $M = 10^{11}$ (de 413.939.278 à 409.895.241) les probabilités sont déjà très voisines (moins de 1 % de plus que le minimum pour le maximum)

0.100518 > 0.100387 > 0.100265 > 0.100146 > 0.100036 > 0.099930 > 0.099825 > 0.099724 > 0.099630 > 0.099536.

Pour M fini suffisamment grand, le deuxième chiffre le plus probable est donc 0, puis 1, puis 2, ..., le moins probable étant 9; avec M croissant on se rapprochera de l'équiprobabilité.

- PROPRIETE 8 -

Pour tout $r \geq 9$, dans $I(r) = [2, M = 10^r]$, les nombres respectifs $ndeux(c, M)$ des premiers possédant un deuxième chiffre $c \in [0, 9]$ vérifient l'ordre décroissant de Benford complet O_b^+ :

$ndeux(0, M) > ndeux(1, M) > ndeux(2, M) > ndeux(3, M) > ndeux(4, M) > ndeux(5, M) > ndeux(6, M) > ndeux(7, M) > ndeux(8, M) > ndeux(9, M)$.

Pour $M \geq 10^9$, avoir une plus grande probabilité pour un zéro en deuxième chiffre plutôt qu'un chiffre non nul, est tout à fait en accord avec un résultat de [12]: dans tout intervalle fini $[2, M]$, tel que $M > M^* = 203.850.433$, il y a plus de PRS (premiers secondaires possédant au moins un zéro dans leur expression décimale) que de PR (premiers primaires sans zéro - zeroless primes).

On obtiendra cet ordre pour tout $I(r)$ fini, $r \geq 9$, et à la limite $r \rightarrow \infty$ on devrait obtenir l'équiprobabilité de valeur 1/10 pour tout deuxième chiffre nul ou non.

- CONJECTURE 6

Dans l'ensemble des nombres premiers la probabilité de tirer un nombre avec un certain deuxième chiffre c nul ou non, tend à l'infini, pour tout c , vers 1/10.

(10) $\lim_{r \rightarrow \infty} \text{prodeux}(c) = 1/10$, pour tout $c \in [0, 9]$.

Pour un entier choisi au hasard, la probabilité pour qu'il ait un deuxième chiffre égal à c (en base 10) peut s'exprimer par

(11) $\text{prdeux}(c) = \sum_{k=1}^{k=9} \log(1+1/(10*k+c))$, $c = 0, 1, \dots, 9$,

ce qui conduit à

$\text{prdeux}(0) = 0.1197$;

$\text{prdeux}(1) = 0.1139$;

$\text{prdeux}(2) = 0.1088$;

$\text{prdeux}(3) = 0.1043$;

$\text{prdeux}(4) = 0.1003$;

$\text{prdeux}(5) = 0.0967$;

$\text{prdeux}(6) = 0.0933$;

$prdeux(7) = 0.0903;$

$prdeux(8) = 0.0876;$

$prdeux(9) = 0.0850;$

l'ordre correspondant est bien en accord avec les nombres respectifs obtenus plus haut mais pas quantitativement.

Dans N , le nombre d'entiers de $[10, 10^r[$ qui possèdent un certain chiffre C en deuxième position est le même pour tout C , soit $10^{r-1} - 1$; la probabilité est donc $1/10$ pour tout $r \geq 1$ et tout C , et il y a toujours équiprobabilité.

Pour les premiers, le même résultat est obtenu uniquement à l'infini ($r \rightarrow \infty$).

Si l'on classe les premiers avec un chiffre absent S , par rapport à leur deuxième chiffre D , on obtiendra un ordre de Benford O_b^- avec 0 représentant pour le cas $D = S$.

Si l'on classe les premiers avec un chiffre T toujours présent, par rapport à leur deuxième chiffre D , on obtiendra un ordre de Benford O_b avec en tête le cas $D = T$.

- 9 - NOMBRES PREMIERS AVEC UN CERTAIN TROISIEME CHIFFRE POSITIF OU NUL

Si l'on considère le cas du troisième chiffre, ce même ordre O_b^+ n'est obtenu que pour $M \geq 10^{11}$; cette croissance s'accélère avec le même chiffre ($n > 3$) pour aboutir à l'équiprobabilité du dernier chiffre (cf. paragraphe 10).

On peut exprimer la probabilité pour qu'un entier choisi au hasard ait un troisième chiffre égal à t (en base 10) par

$$(12) \quad prtrois(t) = \sum_{j=1}^9 \sum_{k=0}^9 \log(1 + 1/(100*j + 10*k + t))$$

ce qui donne respectivement

$prtrois(0) = 0.1018;$

$prtrois(1) = 0.1014;$

$prtrois(2) = 0.1010;$

$prtrois(3) = 0.1006;$

$prtrois(4) = 0.1002;$

$prtrois(5) = 0.0999;$

$prtrois(6) = 0.0994;$

$prtrois(7) = 0.0990;$

$prtrois(8) = 0.0986;$

$prtrois(9) = 0.0983.$

Si l'on calcule, dans $I(r) = [2, M = 10^r]$, les nombres respectifs $ntrois(c, M)$ des premiers possédant un troisième chiffre $c \geq 0$, ce n'est qu'à partir de $r = 11$ que l'ordre de Benford précédent est respecté.

Pour $[2, 10^{11}]$, il vient:

$412.007.049 (0) > 411.958.538 (1) > 411.925.080 (2) > 411.874.532 (3) > 411.817.043 (4) > 411.785.961 (5) > 411.747.083 (6) > 411.682.614 (7) > 411.632.092 (8) > 411.624.796 (9).$

les probabilités respectives étant (moins de 10^{-3} entre les extrêmes)

$0,100049 > 0,100037 > 0,100029 > 0,100016 > 0,100003 > 0,099995 > 0,099985 > 0,099970 > 0,099958 > 0,099956.$

On a l'ordre décroissant de Benford O_b^+ (0-1-2-3-4-5-6-7-8-9), et à la limite $r \rightarrow \infty$ on obtiendra l'équiprobabilité de valeur $1/10$.

- PROPRIETE 9 -

Pour tout $r \geq 11$, dans $I(r) = [2, M = 10^r]$, les nombres respectifs $ntrois(c, M)$ des premiers possédant un troisième chiffre $c \geq 0$ vérifient l'ordre décroissant de Benford complet

$ntrois(0, M) > ntrois(1, M) > ntrois(2, M) > ntrois(3, M) > ntrois(4, M) > ntrois(5, M) > ntrois(6, M) > ntrois(7, M) > ntrois(8, M) > ntrois(9, M).$

- CONJECTURE 7

Dans l'ensemble des nombres premiers la probabilité de tirer un nombre avec un certain troisième chiffre c nul ou pas, tend à l'infini, pour tout c , vers $1/10$.

$$(13) \quad \lim_{r \rightarrow \infty} prtrois(c) = 1/10, \text{ pour tout } c \in [0, 9].$$

- 10 - NOMBRES PREMIERS AVEC UN CERTAIN DERNIER CHIFFRE

Nous avons vu que pour le classement avec le troisième chiffre, l'ordre O_b^+ n'est obtenu que pour $r \geq r_0$, $r_0 = 11$ (au lieu de $r_0 = 9$ avec le deuxième chiffre, et $r_0 = 6$ pour le chiffre initial avec l'ordre O_b); cette croissance de r_0 s'accélère avec le même chiffre ($n > 3$) jusqu'à l'avant-dernier. Pour le quatrième il faut déjà au moins $r_0 = 13$...

En outre, plus on considère un chiffre en position de plus en plus grande, plus on avance vers la probabilité uniforme, le dernier chiffre étant le plus rapide.

Dans $[2, 10^{11}]$ on avait des probabilités voisines à 10^{-2} près pour le deuxième chiffre, à 10^{-3} près pour le troisième; le dernier fait mieux.

L'équiprobabilité du dernier chiffre d'un premier (1, 3, 7 ou 9) est approximativement assurée dès que l'on se place dans un intervalle raisonnablement grand.

Dès $M = 10^8$, les probabilités respectives pour le dernier chiffre vont de 0,24999 à 0,25000, c'est-à-dire que l'on obtient des valeurs proches de $1/4$ à 10^{-3} près.

On peut, encore vérifier que dans $[2, 10^{10}]$ les nombres de premiers terminés par ces 4 chiffres sont respectivement:

$nb1 = 113.761.519$, $nb3 = 113.765.625$, $nb7 = 113.764.039$, $nb9 = 113.761.326$,

le plus grand écart entre ces 4 valeurs étant seulement de 0,0037 %,

les probabilités correspondantes étant

$proba(1) = 0.2499964$,

$proba(3) = 0.2500055$,

$proba(7) = 0.2500020$,

$proba(9) = 0.2499960$.

Dans $[2, 10^{11}]$ les probabilités deviennent proches de $1/4$ à 10^{-6} près:

$nb1 = 1.029.517.130$, $nb3 = 1.029.509.448$, $nb7 = 1.029.518.337$, $nb9 = 1.029.509.896$;

$proba(1) = 0.2500008$; $proba(3) = 0.2499989$; $proba(7) = 0.2500011$; $proba(9) = 0.2499990$.

Pour un nombre n de l chiffres, on notera q la position d'un certain chiffre; pour les positions $2 \leq q \leq l-1$, on aura l'ordre O_b^+ pour des M supérieurs à une borne finie croissante avec q et à l'infini l'équiprobabilité ($1/10$); pour le dernier chiffre (position $q = l$) on tendra, encore plus vite vers l'équiprobabilité ($1/4$).

- PROPRIETE 10 -

Les nombres respectifs de premiers possédant un même ($n > 1$) chiffre $c \geq 0$, autre que le dernier ($n < l$), suivent l'ordre O_b^+ dans tout intervalle $I(r) = [2, M = 10^r]$, $r \geq r_0$; ce r_0 fini (9 pour le deuxième chiffre, 11 pour le troisième, 13 pour le quatrième ...) croît avec la position jusqu'à l'avant dernière. L'équiprobabilité est obtenue pour $r \rightarrow \infty$.

Pour le chiffre C de la deuxième à l'avant-dernière position d'un premier, c'est donc 0 qui est le plus probable dans un certain intervalle $I(r)$ fini. Ceci est tout à fait en accord avec un résultat de [12]: dans tout intervalle fini $[2, M]$, tel que $M > M^* = 203.850.433$, il y a plus de PRS (premiers secondaires possédant au moins un zéro dans leur expression décimale) que de PR (premiers primaires sans zéro ou zeroless primes).

Pour le dernier chiffre, pas d'ordre manifeste mais on converge très vite vers la probabilité uniforme.

- CONJECTURE 8

Dans l'ensemble des nombres premiers la probabilité de tirer un nombre terminé par 1, 3, 7 ou 9 tend à l'infini, vers $1/4$ pour chacun de ces chiffres.

(14) $\lim_{r \rightarrow \infty} \text{profin}(c)(c) = 1/4$, pour tout $c \in (1, 3, 7, 9)$.

Pour les entiers il y a équiprobabilité pour tous les chiffres en toute position pour tout intervalle fini ou non, $[10, 10^r]$, $r \geq 2$.

Par exemple pour le chiffre en position 2, dans un tel intervalle, il y a autant de 0 que de 1 (ou 2, 3, ..., 9) en nombre $10^{r-1} - 1$, et la probabilité d'un certain chiffre est donc $1/10$ pour chacun d'eux.

Dans l'ensemble des premiers l'équiprobabilité n'est obtenue qu'à l'infini, la probabilité $1/10$ devenant $1/4$ pour le chiffre terminal.

On peut ajouter, en particulier, que le fait que les seuls repdigits qui peuvent être des nombres premiers sont des repunits, et plus précisément des 11_p avec un nombre p de 1 qui est lui-même

premier ([12], Cino Hilliard **(++)**), est, assez naturellement, une conséquence directe de l'ordre de Benford qui régit les premiers, le 1 étant le chiffre non nul le plus probable de la première à l'avant-dernière position dans tout premier, pour tout intervalle fini.

Si, ni les entiers ni les premiers ne vérifient la loi de Benford, les premiers, contrairement aux entiers, suivent l'ordre de Benford (O_b ou O_b^+) à distance finie, qu'ils soient classés par rapport au chiffre en position 1, 2, ... jusqu'à l'avant-dernière, et l'équiprobabilité n'est assurée seulement qu'à l'infini.

- 11 - ORDRE CACHE DANS LES PREMIERS

Dans les paragraphes 0, 1, 2, 3, 6, 7, le rôle essentiel était tenu par le chiffre initial d'un premier; ici, ce sera l'entier initial d'un premier qui jouera un tel rôle.

Classés en référence à leur premier chiffre, les premiers les plus probables commencent par 1 (paragraphe 1), en référence à leurs deux premiers chiffres, les premiers les plus probables commencent par 10 (paragraphe 1, 8), en référence à leurs trois premiers chiffres, les premiers les plus probables commencent par 100 (paragraphe 1, 8, 9).

Ces résultats déduits des paragraphes précédents vont nous permettre d'affirmer qu'il existe un ordre naturel caché dans les premiers et cet ordre, qui généralise l'ordre de Benford O_b , implique à l'infini des probabilités uniformes.

Cet ordre concerne les nombres de premiers, appartenant à un certain intervalle suffisamment grand mais fini, qui possèdent $m (> 0)$ premier(s) chiffre(s) donné(s) (tous les choix possibles étant bien sûr pris en compte).

Le cas ($m = 1$) d'un entier initial à un seul chiffre étant déjà traité plus haut, ce sont les calculs des nombres de premiers débutant par 10, 11, ..., 99 ou 100, 101, ..., 999 (ou 1000, ..., et plus) qui vont valider et quantifier ces affirmations.

Par exemple si on classe les premiers, à au moins 2 chiffres, par familles qui débutent par 10, 11, ..., 99, et appartiennent à un intervalle $[10, M]$, $M \geq 10^{11}$, leurs nombres $ndeb(xx)$ respectifs par famille suivent l'ordre décroissant strict suivant:

$$(15) \quad ndeb(10) > ndeb(11) > \dots > ndeb(98) > ndeb(99),$$

les probabilités d'apparition d'un représentant de chaque famille suivant bien sûr le même ordre.

Les nombres et probabilités des cas extrêmes de $m = 2$ pour $M = 10^{11}$ sont respectivement $ndeb(10) = 48.763.037$ (proba = 0.011841), $ndeb(99) = 44.375.876$ (proba = 0.010775), (les résultats numériques complets sont dans **(+++)**).

Les nombres et probabilités des cas extrêmes de $m = 3$ pour $M = 10^{12}$ sont respectivement $ndeb(100) = 44.361.265$ (proba = 0.0011796), $ndeb(999) = 40.629.883$ (proba = 0.0010803) (voir plus de détails dans **(++++)**).

Les nombres de premiers débutant par les entiers 10 (ou 11, 12, ..., 99) suivent ainsi l'ordre naturel inverse de ces entiers, comme, dans le paragraphe 1, les $nd(d, M)$ suivaient l'ordre naturel inverse des chiffres 1, 2, ..., 8, 9. Il en sera de même pour les premiers débutant par 100, 101, ... ou par 1000, 1001, ...

Un ordre naturel (certes inverse) est donc caché dans les probabilités d'apparition de tels premiers.

Si on considère les ensembles de premiers à m chiffres ($m > 0$) appartenant à des intervalles $[10^{m-1}, M]$, $M \geq 10^r$, $r_m > m$, et si on calcule les nombres de tels premiers qui débutent par m chiffres donnés (1, 2, 3, ... pour $m = 1$, 10, 11, 12, ... pour $m = 2$, ..., 100, 101, 102, ... pour $m = 3$, ...), on peut dire qu'il existe des r_m suffisamment grands ($r_1 = 6$, $r_2 = 11$, $r_3 = 12$) tels qu'un ordre s'établit (et persiste) pour classer tous les débuts possibles pour un certain m donné.

Les cas $m = 1, 2, 3$ ont été calculés dans les intervalles $[10^{m-1}, 10^r]$, les r_m ayant été déterminés.

- PROPRIETE 11 -

Pour l'ensemble des premiers (à au moins m chiffres, $m \in [1, 3]$) de l'intervalle $[10^{m-1}, M]$, $M \geq 10^r$, $r_m > m$, il existe un r_m fini tel que les nombres de premiers qui débutent par m chiffres donnés suivent l'ordre naturel inverse des entiers formés de ces m chiffres:

pour $m = 1$: $ndeb(1) > ndeb(2) > ndeb(3) > \dots > ndeb(9)$, $r_1 = 6$;

pour $m = 2$: $ndeb(10) > ndeb(11) > ndeb(12) > \dots > ndeb(99)$, $r_2 = 11$;

pour $m = 3$: $ndeb(100) > ndeb(101) > ndeb(102) > \dots > ndeb(999)$, $r_3 = 12$.

- REMARQUE -

On observera qu'il y a environ 10 fois moins de premiers avec $m+1$ que de premiers avec m dans un même intervalle (la contrainte est plus forte avec un chiffre supplémentaire en début et il y a chaque fois 10 choix possibles): par exemple dans $[2, 10^{11}]$, on obtient, $ndeb(1) = 480.532.488$, $nedb(10) = 48.763.037$, $ndeb(100) = 4.885.674$, $ndeb(1000) = 488.913$. Les $ndeb$ décroissent donc strictement pour m croissant.

On aura la même décroissance pour les probabilités correspondantes. Cette propriété est particulièrement nette lorsqu'on passe de 9 à 10 (resp. de 99 à 100, de 999 à 1000); on obtient toujours dans $[2, 10^{11}]$:

$ndeb(9) = 444.608.278$, $proba = 0,10796$, $ndeb(10) = 48.763.037$, $proba = 0,011841$;

$ndeb(99) = 44.375.876$, $proba = 0,010775$, $ndeb(100) = 4.885.674$, $proba = 0,001186$;

$ndeb(999) = 4.437.744$, $proba = 0,001077$, $ndeb(1000) = 488.913$, $proba = 0,000118$.

Pour les cas $m > 3$ non intégralement calculés la conjecture suivante semble raisonnable.

- CONJECTURE 9 -

Pour l'ensemble des premiers (à au moins m chiffres, $m > 3$) de l'intervalle $[10^{m-1}, M]$, $M \geq 10^r$, $r_m > m$, il existe, pour tout m , un r_m fini tel que les nombres de premiers qui débutent par des entiers à m chiffres donnés (10^{m-1} , $10^{m-1} + 1$, ..., $10^m - 1$) suivent l'ordre naturel inverse de ces entiers:

(16) $ndeb(10^{m-1}) > ndeb(10^{m-1} + 1) > ndeb(10^{m-1} + 2) > \dots > ndeb(10^m - 1)$,

$(10^m - 1 \equiv 10^{m-1} + 9 \cdot 10^{m-1} - 1)$.

- DEFINITION -

Pour tout m positif il existe des intervalles suffisamment grands mais finis dans lesquels les premiers qui débutent par m chiffres donnés suivent l'ordre naturel inverse des entiers constitués de ces m chiffres. On notera cet ordre $O_p(m)$, $m (> 0)$ étant le nombre de chiffres initiaux pris en compte dans le classement des premiers d'au moins m chiffres de l'intervalle correspondant; on peut le considérer comme la généralisation de l'ordre de Benford:

(17) $O_p(m) = (10^{m-1} - 10^{m-1} + 1 - 10^{m-1} + 2 - \dots - 10^m - 1)$,

$O_p(1) \equiv O_b = (1-2-3-4-5-6-7-8-9)$, $O_p(2) = (10-11-\dots-99)$, $O_p(3) = (100-101-\dots-999)$.

En termes de probabilité d'apparition, pour $m = 2$, les premiers de l'intervalle débutant par 10 sont les plus probables, puis ceux débutant par 11, ..., les moins probables étant ceux débutant par 99; pour $m = 3$, les plus probables débutent par 100 et les moins probables par 999, et pour tout m plus grand les plus probables débutent par 1000... et les moins probables par 99999...

Ces probabilités d'apparition suivent l'ordre $O_p(m)$ à distance finie (dans un intervalle suffisamment grand déterminé par r_m) et tendent à l'équiprobabilité à l'infini: vers $1/90 = 0,0111\dots$ pour $m = 2$, vers $1/900 = 0,00111\dots$ pour $m = 3$, vers $1/(10^m - 10^{m-1}) = 0,00\dots1111\dots$ pour tout $m > 1$. On peut dire qu'il existe dans l'ensemble des premiers un ordre caché $O_p(m)$, de type ordre de Benford généralisé, dès que l'on se place dans des intervalles suffisamment grands (dépendant de m) mais finis et que l'on classe les premiers en référence aux entiers constitués de leurs m premiers chiffres.

Pour un intervalle donné, quand m augmente les nombres de premiers débutant par m chiffres donnés décroissent strictement. Par conséquent les nombres de premiers (à m chiffres, $m > 0$) débutant par des entiers à m chiffres, ou leurs probabilités d'apparition, suivent, dans des intervalles suffisamment grands, l'ordre naturel inverse de ces entiers positifs (1-2-...-9-10-11-...-99-100-101-...-999-1000-...-9999-...).

Nous dirons que l'ordre caché dans les premiers est l'ordre décroissant

(18) $1 \gg 2 \gg \dots \gg 9 \gg 10 \gg 11 \gg \dots \gg 99 \gg 100 \gg 101 \gg \dots \gg 999 \gg 1000 \gg 1001 \gg \dots \gg 9999 \gg \dots$,

extension "naturelle" de celui de Benford (1): $1 \gg 2 \gg 3 \gg \dots \gg 9$.

Notons un quelconque premier par son expression décimale sous la forme:

$p_i = ix\dots xf$, $i =$ entier positif à $m (> 0)$ chiffres, $x =$ chiffre quelconque, $f =$ chiffre final $\in (1,3,7,9)$, et considérons les ensembles $\{p_i\}$ de tels premiers.

Dans un intervalle suffisamment grand (dépendant de m), les nombres de p_i , ou leurs probabilités d'apparition, suivent l'ordre naturel inverse O_p des entiers i .

Par exemple, dans $[100, M]$, $M \geq 10^{12}$, les premiers de l'ensemble $\{157x\dots x\}$ sont plus nombreux que ceux de $\{197x\dots x\}$ mais moins nombreux que ceux de $\{110x\dots x\}$, ou, si l'on préfère, la

probabilité d'apparition d'un représentant de $\{157x...x\}$ est plus grande que celle d'un représentant de $\{197x...x\}$ et moins que celle d'un représentant de $\{110x...x\}$. On ajoutera (cf. Remarque précédente) que la probabilité d'apparition d'un représentant de $\{100x...x\}$ est nettement moins grande que celle d'un représentant de $\{99x...x\}$ (dans un rapport de l'ordre de 1/10).

Dans un intervalle suffisamment grand mais fini, c'est donc l'entier initial i dans l'expression des premiers p_i qui détermine la probabilité d'apparition d'un p_i de la famille; plus i est grand, plus la probabilité d'apparition d'un p_i est faible, ce qui est plutôt normal mais ce qui l'est moins c'est l'ordre naturel inverse strictement suivi par les nombres de tels p_i ou par les probabilités correspondantes.

Dans les paragraphes précédents, nous avons pu trouver quelques ordres dans les premiers (+++++) en les classant de diverses manières (par leur chiffre initial, par l'absence d'un certain chiffre, par la présence obligatoire d'un certain chiffre, par leur deuxième chiffre, par leur troisième chiffre, ...), mais c'est le classement par l'entier initial (soit le ou les m chiffres initiaux) qui conduit à l'ordre le plus générique $O_p(m)$.

Finalement, si les premiers ne suivent pas la LOI de Benford ils vérifient, dans des intervalles suffisamment grands mais finis, un ORDRE de Benford généralisé $O_p(m)$, dès qu'on les caractérise par l'entier initial (à m chiffre(s), $m \geq 1$) de leur expression (décimale ici, mais on pourrait facilement passer en base b quelconque avec la même propriété).

- CONCLUSION -

Partie non quantitative de la loi de Benford, nous avons appelé ordre de Benford, l'ordre $O_b = (1-2-3-4-5-6-7-8-9)$ éventuellement élargi en $O_b^+ = (0-1-2-3-4-5-6-7-8-9)$.

Si les premiers (comme les entiers) ne suivent pas la loi de Benford, ils vérifient, contrairement aux entiers, l'ordre de Benford (O_b ou O_b^+) dans beaucoup de cas, essentiellement lorsque, pour un intervalle $I(r) = [2, M = 10^r]$, $r \geq r_0$, r_0 fini, on les classe par rapport à la valeur d'un chiffre qui est dans une certaine position (de la première à l'avant-dernière) et dans ces cas il y a en outre équiprobabilité pour $r \rightarrow \infty$.

En particulier, pour le chiffre d'un premier en position de la deuxième à l'avant-dernière, la valeur la plus probable est 0 (dans tout intervalle fini suffisamment grand), ce qui est tout à fait en accord avec un résultat que nous avons établi dans [12]: pour $M \geq M^* = 203.850.433$, le nombre de PRS (premiers avec au moins un 0) est supérieur à celui des PR (premiers sans 0).

En ce qui concerne le dernier chiffre, dès que r est suffisamment grand ($r \geq 10$), on tend très vite vers l'équiprobabilité pour les seules valeurs terminales possibles (1,3,7,9).

Les autres cas traités (chiffre absent ou chiffre toujours présent, au lieu de chiffre en même position) qui ne suivent pas l'ordre de Benford, sont cependant régis par un ordre bien précis qui demeure pour tout $M \geq 10^6$, mais qui n'a aucune raison d'entraîner l'équiprobabilité pour $r \rightarrow \infty$. Pour les familles de premiers classés par leur chiffre de la première à l'avant-dernière position, un ordre de Benford à distance finie implique l'équiprobabilité à l'infini.

Les résultats obtenus mettent enfin en évidence un ordre caché dans les premiers qui généralise l'ordre de Benford: pour tout m positif, il existe des intervalles suffisamment grands mais finis dans lesquels les nombres de premiers dont l'expression décimale débute par un entier initial à m chiffre(s) donné(s) suivent l'ordre naturel inverse de ces entiers, ordre noté

$$O_p(m) = (10^{m-1} - 10^{m-1+1} - 10^{m-1+2} - \dots - 10^{m-1}),$$

$O_p(1)$ étant l'ordre de Benford.

Les probabilités d'apparition de tels nombres suivent le même ordre: un premier avec un entier initial à m chiffre(s) sera d'autant plus probable que m sera petit.

La forme brute de l'ordre caché dans les premiers apparaît sous la forme

1 >> 2 >> ... >> 9 >> 10 >> 11 >> ... >> 99 >> 100 >> 101 >> ... >> 999 >> 1000 >> 1001 >> ... >> 9999 >> ...

extension "naturelle" de l'ordre de Benford 1 >> 2 >> 3 >> ... >> 9.

(+) Digression sur quelques autres lois de probabilité phénoménologiques.

Toutes ces lois, mêmes empiriques, montrent à quel point de nombreux phénomènes naturels

suivent des répartitions inégales: elles décrivent des régularités statistiques de nombreux systèmes complexes naturels et sont souvent contre-intuitives.

Elles ont en outre de nombreuses applications pour les mathématiques, la cryptographie, l'économie, la linguistique, la détection de fraudes, l'optimisation, le marketing ...

- Loi de Zipf -

La distribution des fréquences des mots dans les langages est un objet d'étude majeur en linguistique statistique et en sémantique depuis plus de 70 ans. Le linguiste et philologue américain G. K. Zipf (1902-1950) a fait une observation empirique dans le célèbre Ulysse de James Joyce, un ouvrage de plus de 260.000 mots dont un peu moins de 30.000 différents: le mot le plus fréquent revenait environ 8000 fois, le deuxième plus fréquent environ 4000 fois, ..., le dixième environ 800 fois, ...

La fréquence des mots dans un texte est donc plutôt inégale: elle apparaît comme inversement proportionnelle à son rang r : $f(r) = K/r$, K étant une constante.

Ainsi le deuxième mot le plus fréquent apparaît deux fois moins souvent que le plus fréquent, le 3ème trois fois moins, ..., le 10ème 10 fois moins, ...

Quelques auteurs dont en particulier L. Brillouin (1889-1969) (dans son livre 'Science et théorie de l'information') ont amélioré avec $f(r) = K/r^s$, s étant légèrement supérieur à 1, puis B. Mandelbrot a précisé encore cette formulation (voir plus bas la loi de Zipf-Mandelbrot).

La linguistique utilise aussi la loi dite d'abréviation de Zipf (ou loi de brièveté): plus un mot est utilisé fréquemment, plus il a tendance à être court. Celle-ci est nettement plus intuitive avec par exemple les mots courts le, de, un très courants en français.

Cette loi de Zipf qui s'applique à la plupart des langues naturelles (et même à l'espéranto) est fondamentale aussi pour les moteurs de recherche.

- Loi de Zipf-Mandelbrot -

B. Mandelbrot (1924-2010) mathématicien américain, découvreur des fractales, a proposé, en s'inspirant de formules du mathématicien américain (un des fondateurs de la théorie de l'information) C. Shannon (1916-2001), pour la fréquence d'un mot de rang r dans un certain texte, une meilleure approximation des vrais distributions sous la forme:

$$f(r) = K/(r+q)^s, q \geq 0,$$

q étant en général légèrement supérieur à 2 ($q = 0$ redonne la formule de Zipf), l'exposant s dépendant de la langue utilisée dans le texte considéré, en général il est voisin de 1,1 ou 1,2 et par exemple proche de 1,6 pour un langage enfantin.

- Loi de Pareto ou règle des 80/20 -

La loi de l'économiste italien V. Pareto (1848-1923) affirme que 80 % des résultats proviennent de 20 % des actions. Elle est, assez largement, utilisée dans le monde des affaires et de l'économie, en particulier pour la productivité ou le marketing (ou mercatique en français) ou la gestion de la qualité.

On peut encore retenir que 20% des bugs informatiques causent 80% des problèmes.

Pareto l'a exprimée en observant que 80 % des terres en Italie appartenaient à seulement 20 % de la population, ou encore que 20 % de ses plantes fruitières produisaient 80 % de ses fruits.

Du point de vue de la théorie des probabilités, il s'agit d'un type particulier de loi de puissance.

C'est une loi de probabilité continue (de type à queue lourde), la loi de Zipf pouvant être considérée comme son équivalent discret.

(++) Démonstration du caractère premier de l'indice p d'un répunit premier (Cino Hilliard, 2008).

Considérons un répunit premier $11_p = (10^p - 1)/9$ et supposons que p ne soit pas premier. On peut alors le représenter par $p = m \cdot n$.

On a ainsi $10^{m \cdot n} - 1 = (10^m)^n - 1$ et donc (avec l'identité classique $a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2} \cdot b + \dots + b^{n-1})$), $10^m - 1$ divise $10^{m \cdot n} - 1$. Puisque 9 divise $10^m - 1$, en notant $(10^m - 1)/9 = q$, il s'ensuit que q divise $(10^p - 1)/9$, contrairement à la propriété de nombre premier de 11_p .

(+++) Les nombres de premiers débutant par 10 à 99 ($m = 2$): $r_2 = 11$.

Dans $[10, 10^{10}]$ l'ordre $O_p(2)$ est respecté jusqu'à 90, puis $\text{ndeb}(92)$ est supérieur à $\text{ndeb}(91)$ de moins de 0,03 %: $\text{ndeb}(91) = 4.904.190$, $\text{ndeb}(92) = 4.905.650$.

Dès l'intervalle $[10, 10^{11}]$, l'ordre $O_p(2)$ est strictement respecté, de $\text{ndeb}(10)$ à $\text{ndeb}(99)$ (comparer avec les résultats du paragraphe 1 pour $m = 1$, avec la même borne $M = 10^{11}$, de $\text{ndeb}(1) = 480.532.488$ à $\text{ndeb}(9) = 444.608.278$):

48.763.037(10) > 48.567.540(11) > 48.393.774(12) > 48.230.189(13) > 48.082.046(14) > 47.943.027(15)
 > 47.814.052(16) > 47.692.116(17) > 47.574.798(18) > 47.471.909(19) > 47.371.844(20) >
 47.275.473(21) > 47.182.790(22) > 47.095.899(23) > 47.010.239(24) > 46.932.065(25) > 46.857.110(26)
 > 46.783.515(27) > 46.713.469(28) > 46.641.720(29) > 46.581.705(30) > 46.517.107(31) >
 46.456.823(32) > 46.392.913(33) > 46.343.184(34) > 46.287.452(35) > 46.230.704(36) > 46.181.344(37)
 > 46.127.475(38) > 46.078.160(39) > 46.030.884(40) > 45.983.711(41) > 45.938.396(42) >
 45.897.728(43) > 45.853.511(44) > 45.812.338(45) > 45.769.165(46) > 45.727.122(47) > 45.688.610(48)
 > 45.651.226(49) > 45.613.659(50) > 45.581.475(51) > 45.539.440(52) > 45.507.848(53) >
 45.473.555(54) > 45.437.180(55) > 45.406.097(56) > 45.369.776(57) > 45.337.447(58) > 45.311.012(59)
 > 45.278.908(60) > 45.246.596(61) > 45.218.640(62) > 45.185.801(63) > 45.157.920(64) >
 45.132.846(65) > 45.102.769(66) > 45.076.880(67) > 45.051.863(68) > 45.024.579(69) > 44.995.436(70)
 > 44.968.503(71) > 44.946.553(72) > 44.918.448(73) > 44.897.573(74) > 44.873.304(75) >
 44.850.467(76) > 44.821.144(77) > 44.805.704(78) > 44.778.006(79) > 44.756.226(80) > 44.733.763(81)
 > 44.714.049(82) > 44.691.192(83) > 44.668.944(84) > 44.648.441(85) > 44.623.983(86) >
 44.604.170(87) > 44.587.411(88) > 44.562.753(89) > 44.547.579(90) > 44.525.796(91) > 44.508.739(92)
 > 44.490.158(93) > 44.467.449(94) > 44.450.992(95) > 44.430.486(96) > 44.415.688(97) >
 44.395.515(98) > 44.375.876(99).

(+++++) Les nombres de premiers débutant par 100 à 999 ($m = 3$): $r_3 = 12$.

Les nombres et probabilités des cas extrêmes pour $M = 10^{11}$ sont:

$ndeb(100) = 4.885.674$ (proba = 0.001186) à $ndeb(999) = 4.437.744$ (proba = 0.001077);

l'ordre $O_p(3)$ est respecté jusqu'à 990, puis $ndeb(992)$ est supérieur à $ndeb(991)$ d'environ 0,009 %, et aussi $ndeb(997)$ supérieur à $ndeb(996)$ d'environ 0,007 %.

Dès l'intervalle $[1000, 10^{12}]$, l'ordre $O_p(3)$ est strictement respecté, de $ndeb(100)$ à $ndeb(999)$, avec comme valeurs extrêmes (comparer avec les résultats de (++++)):

$ndeb(100) = 44.361.265$ (proba = 0.00117957) et $nb(998) = 40.630.912$ (proba = 0.00108038),
 $ndeb(999) = 40.629.883$ (proba = 0,00108035).

(+++++) Quelques ordres dans les premiers.

Avec des notations schématiques ($X =$ chiffre donné, $S =$ chiffre absent, $T =$ chiffre toujours présent, $x =$ chiffre quelconque) on retiendra synthétiquement

$Xxxx.. O_b$, équiprobabilité à l^∞

$xXxx.. O_b^+$, équiprobabilité à l^∞

$xxXxx.. O_b^+$, équiprobabilité à l^∞

...

$xx..Xx O_b^+$, équiprobabilité à l^∞

$xx...X$ équiprobabilité à l^∞

$XXxx.. O_p(2)$, équiprobabilité à l^∞

$XXXxx.. O_p(3)$, équiprobabilité à l^∞

...

$XX..Xxx.. O_p(m)$, équiprobabilité à l^∞

$xxSx.. O_a$

$xxTx.. O_a^{-1}$

(*) Professeur honoraire Université Paul Sabatier, Toulouse, France, webmaster du site SAYRAC,
 E-mail: renelouis.clerc@free.fr.

- REFERENCES -

- [1] S. Newcomb, Note on the Frequency of Use of the Different Digits in Natural Numbers, Journal américain de mathématiques, Vol. 4, n° 1, pp. 39-40, (<https://doi.org/10.2307/2369148>), 1881.
 [2] F. Benford, The law of anomalous numbers, Proceedings of the American

Philosophical Society, Vol. 78, No. 4, pp. 551-572,

(<https://www.jstor.org/stable/984802>), 1938.

[3] G. H. Hardy and E. M. Wright, *An Introduction to the Theory of Numbers*, Oxford, 1960.

[4] B. J. Flehinger, *On the Probability that a Random Integer has Initial Digit A*, *Amer. Math. Monthly*, 73, pp. 1056-1061, 1966.

[5] H. Halberstam and K. F. Roth, *Sequences*, Vol. 1, Oxford, 1966.

[6] R.L. Duncan, *Remarque sur le problème du chiffre initial*, pp.474-475, (<https://fq.math.ca/Scanned/7-5/duncan.pdf>), 1969.

[7] R.E. Whitney. *Chiffres initiaux de la suite de nombres premiers*. *The American Mathematical Monthly*, vol. 79, n° 2, p. 150-152,

(<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00029890.1972.11993008>), 1972.

[8] Theodore P. Hill, *A statistical derivation of the significant-digit law*, *Statistical Science*, 10, n°4, pp. 354-363, 1995.

[9] Theodore P. Hill, *The first digit phenomenon*, *Amer. Sci*, 86, pp. 358-363, 1998.

[10] J. Maynard, *Nombres premiers à chiffres restreints*, *Invent. math.* 217, 127-218, [Primes with restricted digits](#), 2019.

[11] R. L. Clerc, *Nombres premiers à peu de chiffres non nuls*, [C11S.php](#), 2025.

[12] R. L. Clerc, *Nombres premiers primaires et nombres premiers secondaires*, [prprs.php](#), 2025

[OEIS1] *Primes not containing the digit '0'*, Zak Seidov, <https://oeis.org/A038618>, 2015.

[OEIS2] *Naught-y primes, primes with noughts (or zeros).*, Robert G. Wilson, <https://oeis.org/A056709>, 2000.